

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЖАРГОНА В МОЛОДЕЖНОЙ СЛЕНГЕ

Им С.Б.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19015513>

Ключевые слова: антропоцентрический подход, социолект, молодежный язык, молодежный сленг, жаргон, компьютерный жаргон, аргю.

Аннотация. В современной лингвистике в рамках антропоцентрической парадигмы исследования, особое внимание уделяется рассмотрению языка сквозь призму человека, социальной среды и культурного контекста. В связи с этим закономерно усиливается научный интерес к социально маркированным разновидностям речи - так называемым социолектам, так как молодежный сленг преимущественно реализуется на лексическом уровне, то цель работы состоит в описании особенностей компьютерного жаргона в молодежном сленге.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современная лингвистика, опираясь на антропоцентрический подход, всё в большей степени ориентируется на изучение языковых явлений, напрямую связанных с личностью, обществом и культурной средой. В этом контексте закономерно усиливается научный интерес к социально маркированным разновидностям речи - так называемым социолектам. Одним из ярких представителей этой группы выступает *молодёжный сленг*, или, иначе, *молодёжная речь* или *молодежный язык*. Имеется ряд актуальных исследований, которые свидетельствуют о том, что изучение этого языкового явления приобретает особую значимость, учитывая его фрагментарную исследованность и динамичный характер. В научной среде до сих пор отсутствует единое мнение относительно статуса молодежного сленга как самостоятельной и некодифицированной формы неофициальной речи. Вопрос о том, следует ли рассматривать его как системное языковое образование, остаётся открытым.

Цель работы состоит в описании особенностей компьютерного жаргона в молодежном сленге.

Методологическая база исследования включает лингвистическое описание, опирающееся на приёмы наблюдения и сопоставительного анализа, что позволяет выявить структурные и семантические особенности исследуемых единиц.

Исследование социолектов как форм социально маркированного языка восходит к научному наследию таких выдающихся лингвистов, как Е.Д. Поливанов и В.М. Жирмунский, чьи идеи были развиты в трудах Э.М. Береговской, А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского. В рамках их теоретических подходов социальный диалект трактуется как обобщённая категория, охватывающая языковые варианты, свойственные определённым профессиональным или социальным общностям. При этом социолект противопоставляется как литературному языку, так и территориальному диалекту, занимая промежуточную, но функционально значимую нишу в языковой системе [3, с. 99-112; 4, с.39].

Одним из ключевых элементов молодежной субкультуры выступает сленг, функционирующий преимущественно на лексико-фразеологическом уровне и представляющий собой одну из форм неофициального, некодифицированного использования русского языка в этническом сообществе. «Под сленгом понимаются лексические единицы и выражения, используемые представителями определённых социальных или профессиональных групп, например: *сленг художников*, *сленг моряков*» [5, с. 287].

Как показал лексикографический и социолингвистический анализ, словарный фонд молодежного сленга активно пополняется за счёт разнообразных источников. К ним относятся процессы иноязычного заимствования, внутреннее словообразование, семантическое переосмысление лексем общеупотребительного языка, адаптация лексики из других жаргонных систем, а также активное использование словообразовательных ресурсов уже

существующих единиц. Особую роль в этом процессе играет англоязычное влияние, обусловленное глобализацией и повсеместным распространением англоязычного дискурса, прежде всего в цифровой среде [1, с. 66; 2].

В последние десятилетия наблюдается стремительное расширение молодежного сленга за счёт лексики, заимствованной из компьютерного жаргона. Данная разновидность речи характеризуется непринуждённой, разговорной формой с ярко выраженной фамильярной окраской, что роднит её с другими социальными жаргонами. Существенное место в компьютерном сленге занимают англицизмы, многие из которых прочно вошли в активный лексикон молодёжи. Интересно отметить, что часть таких единиц перекочевала из других профессиональных сообществ. К примеру, слово «чайник», обозначающее неопытного пользователя компьютера, изначально использовалось в среде автомобилистов как характеристика водителя-новичка.

Тем не менее, как показывают наблюдения, наиболее продуктивным способом формирования новых единиц остаётся метафоризация. Так, визуальные или ассоциативные аналогии становятся источником лексических инноваций. Например, сбои и помехи в функционировании терминальных сетей стали ассоциироваться с *мусором* или *хламом*, что и привело к появлению соответствующего обозначения - *мусор*. Не менее активно в молодежном сленге используются глагольные метафоры, выражающие психофизиологические состояния или формы поведения. Так, глагол «*тормозить*» приобрёл значение «медленно соображать», «затрудняться в мышлении» или «пассивно проводить время за компьютером».

Особую роль играет также продуктивный механизм словообразования. Словоформы нередко создаются путём добавления суффиксов к основам глаголов. Так, лексема «*бродилка*», означающая тип компьютерной игры, в которой персонаж перемещается по локациям в поисках предметов или с целью выполнения миссии, образована от глагола «*бродить*» при помощи суффикса -к-.

Следует подчеркнуть характерную особенность функционирования заимствованной лексики в молодежном сленге: нейтральные по значению термины, пришедшие из английского языка, в рамках компьютерного жаргона зачастую приобретают сниженный, фамильярный оттенок. Так, например, слово «*сервер*» трансформируется в разговорной речи в «*стервер*», что демонстрирует характерную для молодежной языковой среды установку на стилистическую игру и ироничное переосмысление исходной лексемы.

Значительное число сленговых единиц, заимствованных из компьютерного жаргона, связано с наименованиями элементов компьютерной техники. Так, в речи молодёжи клавиатура обозначается словами «*клава*», «*педаль*»; компьютерная мышь - «*мышь*», «*мышка*», «*крыса*», «*хвостатая*»; коврик для мыши приобретает такие обозначения, как «*подмышка*», «*мышедром*», «*тряпка*». Подобные наименования свидетельствуют не только о тенденции к сокращению и упрощению технических терминов, но и о стремлении к метафоричности и образности.

Наряду с этим активно используются жаргонные обозначения компьютерных операций. Например, глагол «*квакать*» означает «играть в компьютерные игры, подобные *Quake*», а выражение «*кликать по иконкам*» указывает на процесс работы с мышью. Элементы компьютерных игр также заимствуются в молодежный сленг - так, слово «*гамOVER*» (от *game over*) используется для обозначения завершения игрового процесса.

Важным пластом сленга являются и названия программ, команд, а также прозвища представителей различных ролей в цифровом пространстве. Например: *Айболит* - жаргонное наименование антивирусной программы; *насилник* - ироничное обозначение программиста, использующего язык Си; *хакер* - специалист по взлому систем; *чайник* - пользователь без опыта; *cisop* - системный администратор.

Даже производители оборудования не избежали переосмысления: так, фирма IBM обозначается как *Бима*, а Hewlett Packard — как *Хулет Плацкарт*, что демонстрирует

характерную для молодежного жаргона игру слов и стремление к стилистическому дистанцированию от официальной терминологии.

В каждом из указанных социолингвистических пластов можно наблюдать формирование микроязыков - своеобразных кодов общения внутри профессиональных или возрастных групп, каждая из которых оперирует своей уникальной лексической системой.

Особую научную значимость приобретает тот факт, что изучение сленговой лексики как механизма, который в какой-то оказывает влияние на развитие литературного языка.. Если ранее сленг преимущественно рассматривался как экспрессивно окрашенный пласт лексики, отражающий культурные и коммуникативные особенности определённых сообществ, то в настоящем исследовании внимание акцентируется на живой речевой практике, а не только на словарных фиксациях. Именно анализ актуального употребления сленговых единиц позволяет выявить динамику их интеграции в общенациональную языковую систему и оценить степень их воздействия на литературную норму.

Таким образом, молодежный сленг следует рассматривать как самостоятельную, исторически сложившуюся и нестандартизованную подсистему русского языка, формирующуюся преимущественно в пределах лексического уровня. Его функционирование наиболее активно проявляется в устной неофициальной речи городского социума. С точки зрения социолингвистической характеристики, данная разновидность речи отличается от профессиональных и жаргонных форм, прежде всего, степенью своей открытости и доступности. В то время как носители арго и профессионального жаргона, как правило, объединяются в замкнутые и ограниченные по социальному признаку группы, молодежный сленг распространён среди широкой возрастной категории и демонстрирует высокую степень лингвистической и социально-коммуникативной подвижности. Постепенно молодежный сленг приобретает статус самостоятельной исследовательской области, обладающей собственной системой закономерностей и внутренней логикой функционирования. Такая специфика позволяет рассматривать молодежный сленг как гибкое языковое образование, отражающее процессы демократизации языка и культурной трансформации общества.

References:

1. Бондалетов В.Д. Молодежный жаргон. Что это? Словесный мусор или...?». Язык и образование: материалы 3-й Всероссийской научной конференции "Язык образования и образование языка". - Великий Новгород, 2006. – 83 с.
2. Борисова-Лукашениц Е.Г. О лексике современного молодежного жаргона (Англоязычные заимствования в студенческом сленге 60-70-х годов) // Литературная норма в лексике и фразеологии / Отв. ред. Л.И. Скворцов, Б.С. Швацкопф. - М., 2003.– 320 с.
3. В.М.Жирмунский. Проблемы социальной диалектологии. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1964, т.23; вып. 2 – С. 99-112;
4. Поливанов. Е.Д. Задачи социальной диалектологии русского языка. // Родной язык и литература в трудовой школе. – 1928 – №2 – С. 39;
5. Розенталь Д.Э., Теленкова. М.А. Словарь – справочник лингвистических терминов. – М.: 1985.- 389 с.